

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 14 N° 2

Julio - Diciembre 2024

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

EDITORIAL

URBANISMO, TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES E IMPACTO SOCIAL: LA FUERZA QUE INDUCE AL CAMBIO

A raíz de los cambios subsitados en esta década del 20, el crecimiento urbano va en aumento de forma significativa a escala global; donde, los problemas ambientales de origen antrópico, han incrementando su área de impacto. Cada vez más, los centros urbanos requieren de espacio físico para construir viviendas, en villas o conjunto residenciales con la finalidad de ofrecer un domicilio cómodo, con adelantos tecnológicos sostenibles y tener buenas condiciones de vida para los usuarios.

De modo que, es un reto para el gerente de la construcción direccionar su estructura empresarial hacia el mañana; pues, visibiliza el futuro de su organización en los procesos, junto al activo más valioso de la empresa, el capital humano; los cuales, deben ocuparse en conjunto de la organización. Hay que visionar más allá de las responsabilidades individuales y considerar nuestros, los resultados finales, con el propósito de concreter una meta en común para impulsar y sobrevivir en el mercado. Ya que, no consiste en fabricar viviendas para la comunidad, sino, ofrecer un domicilio pleno de confort, tecnología, innovación, compartición de espacios deportivos y recreacionales, en congruencia con el ambiente.

En congruencia con lo anterior, el modelo de Desarrollo Sostenible (1987), contempla, satisfacer nuestras necesidades, sin comprometer las de las generaciones futuras. De allí que, los gerentes en el área de la construcción de viviendas están respetando y valorando, los ecosistemas y al mismo tiempo, están incorporando componentes tecnológicos compatibles con el entorno local. Así, lo señala, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS (2015), específicamente, el Objetivo # 11, Ciudades y comunidades sostenibles, dice: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.

De manera que, tomar en cuenta la energía sostenible, es avisorar tecnologías amigables, compatibles con el ambiente y reducir las energías que generan más contaminación o empleadoras de combustible fósil. Estaríamos en presencia de la

transición de la energía convencional a la energía limpia. Entre otras pueden mencionarse: energía solar, a través del uso de paneles solares, generadores de electricidad, túneles de viento para mantener la aireación constante en ciudades cálidas. Manejo de residuos sólidos, enfocados a la reutilización, recuperación y reciclaje. Ofrecer cursos para la formación de ciudadanos en Educación Ambiental con la finalidad de sensibilizar y concientizar sobre la colaboración y cooperación de la ciudadanía para disponer de un entorno local limpio y sostenible en beneficio de colectivo.

El propósito de construir conjuntos residenciales, contentivos de viviendas cómodas, modernas para ser ofrecidas a un público con capacidad de compra, que busca un domicilio atractivo, agradable, limpio, áreas verdes y caminerías, entre otros. Se convierte en un espacio adecuado, digno de adquirir, sentir seguridad y privacidad al mismo tiempo.

Para abordar el desarrollo urbano sostenible, es significativo, tomar en cuenta varios aspectos teóricos clave, como: la planificación urbana sostenible desempeña un papel vital en el desarrollo sostenible de las ciudades. Es pertinente considerar teorías y enfoques de planificación, que apunten hacia un diseño urbano compacto, el uso eficiente del suelo, la integración de usos mixtos, la conectividad del transporte público, preservación de áreas verdes y promoción de la equidad social. Teorías, como la planificación basada en la sostenibilidad, la planificación urbana estratégica y planificación participativa, pueden proporcionar marcos conceptuales para lograr una planificación urbana más sostenible para la comunidad. Todo esto no sería posible, sin la acción del sector privado, en la construcción de domicilios de tipo familiar, con precios accesibles para la adquisición de la residencia.

El objetivo de este ensayo fue analizar urbanismo, tecnologías sostenibles e impacto social: la fuerza que induce al cambio.

La tecnología es herramienta clave en los sistemas productivos de la cotidianidad productiva del desempeño humano. Las tecnologías sostenibles

contribuyen a mejorar la eficiencia en tiempo y costo. Cada vez más, los profesionales del sector de la construcción se inclinan por el uso de estas tecnologías, que van a permitir obras de infraestructura, útiles, modernas, ecológicas con la reducción del impacto ambiental. En este sentido, la implementación de tecnologías de energía renovable, presenta un futuro prometedor para este campo; tal como ocurre con los sistemas fotovoltaicos y calentamiento solar de agua para viviendas de utilidad social. También, la captación de agua de lluvia y tratamiento de aguas grises, para reducir el consumo de agua potable. Asimismo, la eficacia de materiales locales como el uso de bambú y tierra compactada son significativos en la construcción local. Junto a la implementación de prácticas de economía circular en la reconfiguración de las cadenas de suministro.

La integración de materiales locales con las tecnologías sostenibles en el proceso de construcción son beneficiosos para el capital humano responsable de la obra, como para los beneficiarios de las viviendas de interés social. También, reduce costos y tiempo en el proceso de construcción y ajuste de las condiciones climáticas de la zona. De ahí que, tomar la decisión de aplicar tecnologías sostenibles en viviendas de interés social, implica optimizar servicios, reducir tiempo y costos para los futuros propietarios.

Cambiar de tecnología no es nada fácil, romper con la construcción convencional y abrirse a una tecnología sostenible, que respete la producción y servicios de los ecosistemas, implica asumir un reto sociocultural. Tanto, que la comunidad es la que decide, si adquiere el bien inmueble y lo convierte en su domicilio. Por tanto, la humanidad debe comprender, que disponer de una vivienda de tipo familiar, implica la demanda de espacio físico, tecnologías, equipos, materiales, junto a un capital humano, que tienen como propósito ofrecer un producto terminado para la comunidad.

Dra. Dalia Isbelia Plata de Plata

ORCID: 000000278913665

daliaisbelia@gmail.com

Delegado Condes

Directora de Extensión. FCJP. LUZ

Investigadora Ciencias Sociales. CEELA. LUZ